

ЧИМЁН ПИЁЗИНИ (*ALLIUM TSCHIMGANICUM* В. FEDTSCH.) МАДАНИЙ ҲОЛДА КЎПАЙТИРИШНИНГ УРУҒ МАҲСУЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Якубов Шамшод Муртозакулович

Тошкент давлатаграр университети доривор ўсимликлар кафедраси таянч
докторанти

E-mail: shamshodyakubov92@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11408433>

АННОТАЦИЯ

Ҳар бир ўсимлик ўсиб ва ривожланишида уруғ бериш маҳсулдорлигини аниқлаш муҳим ҳисобланиб, Тошкент воҳаси иқлим ва тупроқ шароитларида чимён пиёзини кўпайтириш учун уруғ маҳсулдорлигини аниқлаш жуда керакли вазифалардан бири ҳисобланади. Олиб борилган изланишларнинг натижаларига кўра, мазкур ўсимликни табиий, ярим соя, очиқ майдон шароитларида потенциал уруғ маҳсулдорлиги ва ҳақиқий уруғ маҳсулдорлиги ҳамда маҳсулдорлик коэффицентлари аниқланган.

Калит сўзлар. *Allium tschimganicum* В. Fedtsch., уруғ маҳсулдорлиги, уруғ, уруғлаш, ПУМ, ҲУМ, Мк, мева, гул.

Уруғ маҳсулдорлиги. Ўсимликларнинг репродуктив биологияни босқичма-босқич алоҳида ўрганиш ва ҳар-бир фазаларда (гуллаши, гулларнинг қуриши, мева ва уруғларнинг шаклланиши ҳамда уруғ маҳсулдорлиги ва б.қ) уларни моҳиятини англаш-нафақат табиий шароитида, балки- маданийлаштиришда ҳам муҳим ўрин тутди [А.Н. Пономарев, 1960].

Ўсимлик уруғининг энг муҳим биологик хусусиятлари, уларда мева ва уруғларнинг шаклланиши, тузилиши ва барча физиологик жараёнларнинг тўлиқ кечиши ҳамда табиий ҳолда униб чиқиши билан боғлиқдир. Биологик жараёнда ҳар-бир индивиднинг ҳаётини фаолияти уларда уруғнинг униб чиқишидан бошланиб, тулиқ фазаларинг ўтиши ва уруғларнинг ҳосил бўлиши билан якунланади. Айнан шу жараёнда эса, ўсимликлар барча фазаларининг тўлиқ ўтиши ёки ўтмаслиги усимлик ўстирилаётган жойнинг экологик омилларига боғлиқ ҳолда солиштириб таҳлил этилса, кўрсаткичларнинг табиийлиги намоён бўлади.

Ўсимликнинг уруғ маҳсулдорлигини турли хил шароитларда ўрганиш, кейинчалик уларни жадал кўпайтириш ва кенг майдонларда етиштириш учун илмий асос бўлиб хизмат қилади. Шунга кўра, ўсимликларнинг табиий ўсиш шароити ва маданий ҳолда Тошкент шароитида уруғларнинг ҳосил бўлиш, шаклланиш ва пишиб етилиш жараёнларини атрофлича кузатилди.

Умуман олганда, 2021-2023 йиллар мобайнида ўсимлик гул саватчаларининг шаклланиши турли-хил (табiiй ва маданий) шароитларда (10-13 кун) кузатилганида, уларнинг морфологик жиҳатдан деярли бир хил кўринишда эканлиги, ammo маданий ҳолда ўстирилган ўсимликларда эса ўлчамларининг нисбатдан ўзгариши билан фарқланади. Шу билан бирга, мевалаш ва уруғлаш жараёни ҳам бир-биридан қиёсий фарқланиб, табiiй шароитларда бу жараённинг давомийлиги 12-15 кунни ташкил этди.

1-расм. *Allium tschimganicum* B.Fedtsch. меваларининг умумий кўриниши.

Маданий ҳолда икки хил шароитда (очиқ ва ярим соя майдонлар) ўстирилган ўсимликларда ҳам бу кўрсаткичлар бир-бирида қисман фарқланиб, очиқ майдонларда 18-20 кунгача ва ярим соя майдонларда эса бу кўрсаткичларнинг 13-15 кун давом этганлиги ишланишлар давомида аниқланди. Мавсум давомида мевалаш 30-35 кун давомида дастлаб тўқ-зангори яшил ва кейинчали оқимтир сарғиш рангдаги мевалар шаклланиб, унинг ичидаги уруғнинг пишиб етилиши 10-15 кун давом этди. Ўсимликнинг бир дона мевасининг ичида асосан 1-2 та ва баъзан ўсиш шароитига боғлиқ ҳолда 4-6 донагача уруғлар шаклланиб, дастлаб улар яшил рангда ва кейинчалик вақтнинг ўтиши билан қора ранггача тус олади (1-расмга қаранг).

Кузатишлар уруғлаш жараёнини ўсимликнинг ўсиш шароитлари билан бевосита боғлиқ эканлигини кўрсатди. Хусусан, *Allium tschimganicum* B. Fedtsch.- табiiй шароитда меваларининг намоён бўлиши иқлим шароититига боғлиқ ҳолда май ойининг (10-15.05) ўрталаридан бошланиб, ўсимлик барглари орасидан генератив орган ўсиб чиқади ва юқори қисмида бир-нечта гуллар ва учбурчак шаклдаги мевалар ҳосил бўлади. Дастлаб улар яшил рангда ва кейинчалик эса оққиш рангга тус олади.

а

б

в

(а – табiiй шароитда ўсган, б, в – маданий ҳолда ўстирилган)

2-расм. *Allium tschimganicum* B. Fedtsch. меваларининг умумий кўриниши (2022 йил)

Маданий ҳолда икки хил шароитда (очиқ ва ярим соя майдонлар) экиб ўстирилган ўсимликларда эса меваларининг намоён бўлиши иқлим шароититига боғлиқ ҳолда апрель ойи учинчи декадаси (27.04) охирларига тўғри келди. Ўсимлик барглари орасидан дастлаб генератив орган ўсиб чиқади ва унинг юқори қисмида аввали бир-нечта гуллар, сўнгра эса учбурчак ромбсимон шаклдаги мевалар ҳосил бўлади. Мевалаш жараёнининг биринчи кунлари улар яшил рангда ва кейинчалик етилиб бориши билан эса булар ҳам оққиш сарғиш рангга тус олди.

Меваларнинг тўлиқ етилиши май ойининг охириг кунларига тўғри келиб, 12 -15 кун давом этади ва тўлиқ етилган мевалар оқ сариқ рангли тусга кирди. Ўсимликда гуллаш фазаси ўтгач, 2-5 кун сўнг мевалар намоён бўлади ва улар 13-15 куни оралиғида тўлиқ пишиб етилди.

Ҳар бир ўсимликда ўртача 40 тадан мевалар бўлиб, ҳар бир мева ичидаги уруғларнинг ўсимлик ҳолати ва ўсиш шароитларига боғлиқ ҳолда 2 –6 тани ташкил этди. Чинончи, табиий шароитларда ва ярим соя майдонларда маданий ҳолда ўстирилган ўсимликда мевалар ичидаги уруғларнинг сони асосан 2-4 тани ташкил этган бўлса, маданий ҳолда очиқ майдонларда экиб ўстирилган ўсимликларда эса бу кўрсаткичлар асосан 4-5 та ва баъзи ҳолларда эса 6 тагача етиб борганлиги кузатишлар давомида аниқланди. Уруғлар асосан қора рангда бўлиб, уларнинг ўлчамлари 2-3 мм. га тенг эканлиги аниқланди.

Шунингдек, изланишлар давомида ўсимликларининг уруғ маҳсулдорлиги ҳам ўрганилди. Ўсимликларда уруғ маҳсулдорлигини аниқлаш 10 та намунавий нусхадаги ўсимлик туплари асос қилиб олинди. Унга кўра, табиий шароитларда ўртача (n=10) ПУМ (потенциал уруғ маҳсулдорлиги) 322,4±1,0 донани, ҲУМ (ҳақиқий уруғ маҳсулдорлиги) 257,5±1,0 донагача, маҳсулдорлик коэффиценти (Мк) 80,7±2,91% тенг бўлди.

1-жадвал

Маданий ҳолда ўстиришнинг *Allium tschimganicum* В. Fedtsch. уруғ маҳсулдорлигига таъсири (2021-2023 йиллар)

№	Шароит	Кузатилган йиллар	Уруғ маҳсулдорлиги		Маҳсулдорлик коэффиценти, Мк%
			потенциал уруғ маҳсулдорлиги	Ҳақиқий уруғ маҳсулдорлиги	
1	табиий (назорат)	2021	318,1±1,62	271,9±1,57	85,4±2,43
		2022	328,9±1,03	263,8±0,93	80,2±3,23
		2023	320,4±0,08	237±0,49	73,5±3,09
		ўртача	322,4±1,0	257,5±1,0	80,7±2,91
2	I тажриба (ярим сояли)	2021	288,1±1,62	225,9±1,57	78,4±2,43
		2022	298,9±1,03	263,8±0,93	88,2±3,23
		2023	220,4±0,08	185±0,49	84,0±3,09
		ўртача	269,1±1,0	224,9±1,0	83,5±2,91
3	II тажриба (Очиқ майдон)	2021	340,4±1,2	305±0,49	89,6±2,43
		2022	348,1±1,6	315,9±1,57	90,7±3,23
		2023	368,9±1,3	333,8±0,93	90,4±3,09
		ўртача	352,3±1,3	318,2±1,6	90,2±2,9

Маданий ҳолда ярим соя майдонларда экилган ўсимликларда бу кўрсаткичлар табиий шароитда ўсаётган ўсимликлар кўрсаткичига яқин бўлиб, улар бир бирига тегишли ҳолатда ўртача (n=10) ПУМ 269,1±1,0 донани, ҲУМ (ҳақиқий уруғ маҳсулдорлиги) 224,9±1,0 донагача, маҳсулдорлик коэффиценти (Мк) 83,5±2,91% атрофида аниқланди. Нисбатдан сезиларли равишда фарқланиш очиқ майдонларда ўстирилган ўсимликларда қайд этилиб, уларда бу кўрсаткичлар ўртача (n=10) ПУМ 352,3±1,3

донани, ХУМ $318,2 \pm 1,6$ донагача, маҳсулдорлик коэффиценти эса (Мк) $90,2 \pm 2,9$ гача етиб бориши изланишлар давомида аниқланди.

Хулоса. Умуман олганда ўсимликларда уруғ маҳсулдорлиги, уларнинг ўсиш шароитлари билан бевосита боғлиқ. Чунончи табиий шароитларда ўсимлик уруғ маҳсулдорлиги 80,7%, маданий ҳолда ярим соя майдонларда экилган ўсимликларда бу кўрсаткичлар 83,5% бўлиб бу деярли табиий шароитда ўсувси ўсимликлар билан яқиндир. Очиқ майдонларда экилган ўсимликларда эса бу кўрсаткичлар 90% атрофида қайд этилиб, бу эса бевосита ёруғлик меъёрининг ортиши билан боғлиқ эканлиги кузатишлар давомида аниқланди.

References:

1. Зайцев Г. Н. Методика биометрических расчетов. М: Наука, 1973. –С. 266.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследования) — М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с
3. Л.С.Красовская, И.Г.Левичев. Флора чаткальского заповедника. 1986.168-170с.
4. Транковский Д.А. Практикум по анатомии растений. – М.: Высшая школа, 1979. – 221 с.
5. Бейдемман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. – Новосибирск: Наука, 1974. – С. 154.
6. Э. Ахмедов. Мадорми ёки мотор. Agro.uz/uz/services/useful/4310
7. Белолипов И.В. Интродукция травянистых растений природной флоры Средней Азии Эколого-интродукционный анализ. Ташкент, Фан, 1989. – С. 147.